

**AXBOROT- KOMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING KASB-
HUNAR MAKTABLARI TIZIMIDA RIVOJLANTIRISHNING
DOLZARBLIGI**

Ikromova Nodira Nizom qizi

*Buxoro viloyati Vobkent tumani 1-son kasb-hunar maktab
informatika fani o'qituvchisi.*

Anotatsiya: *Axborot kommunikatsiya texnologiyalari o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshirish bilan bir qatorda, ulardan ta'lim sohasida qanchalik samarali foydalana olsak, mediata'lim shunchalik takomillashadi, albatta. Bu esa o'z o'rnida pedagogning kasbiy kompetentligini oshiradi.*

Kalit so'zlar: *innovatsion, axborot texnologiyalari, globallashuv, axborot vositalari, rivojlantirish.*

Bugun Muhtaram Prezidentimiz boshchiliklarida faol fuqarolik qarashlariga ega, keng dunyo qarashli, ham ma'nan, ham jismonan chinakkam barkamol hamda innovatsion qarashli avlod tarbiyasi borasida barcha imkoniyatlar yaratilib, cheksiz qulayliklar va g'amxo'rliklar ko'rsatilmoqda. Zero kasb- hunar maktablarini bitirib chiqqan bitiruvchilar, bozor sharoitida raqobatbardosh kadr bo'lib yetishishlari hamda ko'nikma va malakalari jahon andozalariga mos bo'lmog'i kutilmoqda. Buning yorqin misoli sifatida Vobkent tumanidagi 1-son kasb- hunar maktabida shart – sharoitlarni keltirish joiz deb bildik. Kasb- hunar maktabida 7 xil yo'nalishda o'quvchilar qabul qilinib, hozirgi kunda shu yo'nalishlar bo'yicha hunar o'rgatilmoqda. Jumladan:-Avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta'mirlash: jami o'quvchilar soni:111 ta ; Tikuvchi: jami o'quvchilar soni 51ta ; Apparat va dasturiy ta'minot sozlovchisi: jami o'quvchilar soni :152 ta ; Avtomobillarni ta'mirlash chilangari: jami o'quvchilar soni: 76 ta; Payvandlovchi (elektrgazpayvandlash ishlari): jami o'quvchilar soni 20 ta; Traktor- mashinist: jami o'quvchilar soni 26 ta; Asalarichi: jami o'quvchilar soni 24 ta;

Bizga ma'lumki, yurtimizda ta'lim tizimi maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, o'rta maxsus hamda oliy ta'lim muvaffaqiyatli olib borilmoqda.

Xususan, kasb-hunar maktablarida ta'limni rivojlantirishda, axborot texnologiyalari fanini o'qitishning ilg'or pedagogik usullaridan foydalanishning o'rni beqiyosdir. Qiyin, ammo zarur bo'lgan bu yo'nalishida juda ulkan yutuqlarga erishish bilan bir qatorda muammolar ham mavjudligi soha mutaxassislarini o'z ustida yanada kengroq va ko'proq mustaqil ishlashga zaruriyat borligiga undaydi. Bugungi globallashib borayotgan zamonimizda inson ongi va qalbini egallashga qaratilayotgan yod qarashlar borligi hech kimga sir emas.

O'tgan asrlarda Hindistonda yashab o'tgan taniqli arbobi Maxatma Gandi shunday yozgan yozgan ekan : "Men deraza va eshiklarni mahkam berkitib o'tira olmayman. Chunki unga toza havo kirib turishi kerak, va shu barobarida eshik va derazalarimdan kirayotgan havo dovul bo'lib xonadonimni ag'dar- to'ntar qilib, o'zimni yiqitib tashlashini ham xoxlayman". Bu nurhikmat so'zlar zaminida chuqur mazmun bor albatta. Ayniqsa bugungi axborot xurjlari avj olayotgan globallashuv davrida turli ma'lumotlarning turli yo'llar bilan mamlakatimizga kirib kelib, u yoki bu mintaqada yashayotgan insonlarning , ayniqsa, yoshlarning ongiga salbiy va ijobiy ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Yoshlar mamlakatimizning, bizning kelajagimiz. Ularni turli xil salbiy ta'surotlardan himoya qilish bizning oldimizda turgan eng dolzarb muammolardan biridir. Bunda axborotning insonga, ayniqsa yoshlarga , jamiyatga va davlatga ta'siri, axborotning butun insoniyat taqdiriga salbiy va ijobiy ta'siri, axborot monopulyatsiyasi, bugungi kunda axborotdan foydalanish madaniyatining zarurligi, axborot tarqatuvchi vositalar va ijtimoiy tarmoqlari haqida keng va yorqin tushunchalar berib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Yana shunday bir holat borki, hozirgi yoshlarning ayniqsa, kasb-hunar maktabi yoshidagi talabalarni ko'proq kasb-hunarga qiziqtirish bilan bir qatorda, yaxshi narsalarga va undan namuna olishga intilishi, zamonaviy texnika va texnologiyalarni mukammal darajada o'zlashtirishi hamda xorijiy tillarni o'rganishga ixtiyojini kuchaytirish zarur. Bunga erishgan har bir pedagog yoki ishlab chiqarish ustasi, ustoz uchun quvonarli hol albatta.

Hozirgi kunda ommaviy axborot vositalari orqali tinimsiz ma'lumotlar yopirilib kelayotgan sharoitda hali ongi endigina shakllanib ulgurmagani yosh talabalarimiz uchun taxdid va mafkuraviy tajovuzlar ham anchagina. Shunday ekan biz pedagog ustozlar qalbimizda g'ururimiz, fidoyiligimiz, jonkuyarligimiz, bilagimizda kuchimizbor ekan, tinchlikni himoya qilishga, unga xavf solayotgan kuchlarga qarshi kurashishga, qaddimizni tik tutub tinimsiz mehnat qilishimiz lozim. Zero mintaqada tinchlik osoyishtalik bo'lmas ekan, biz yoshlarimizni tarbiyalab, kasb-hunar o'rgatishga ulgura olmaymiz.

Yoshlarimiz ertangi kunimizni hal qiladigan kuch ekanini e'tiborga olgan holda axborot omilini, taxlil qilishni, uzatish borasidagi bilim, ko'nikma va malakalarni ular ongida shakllantirish bu kunning dolzarb masalasi. Biz buyuk yurt farzanglari ekanmiz albatta o'z oldimizdagi maqsadlarimizga erishamiz.

Adabiyotlar :

1. Begimqulov U.SH. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya.- Toshkent: Fan, 2017.
2. Mavlonova R.A.Arabova M, Salohiddinova G'. Pedagogik texnologiya. –T: "Fan" nashriyoti. 2018 yil, 123-bet.